

Qual o papel dos microrganismos no ciclo do carbono e no clima global?

Por Andréa de O. R. Franco; Tallita C. L. Tavares; Rodrigo Maggioni e Marcelo O. Soares

Os microrganismos marinhos são extremamente versáteis e participam de diversos processos de ciclagem de materiais nos oceanos em escala global. As cianobactérias e microalgas são os principais produtores primários marinhos, realizando a fotossíntese. A atuação dos microrganismos fotossintetizantes no Ciclo do Carbono é essencial para a manutenção da vida no planeta, regulando os estoques de carbono nos oceanos e influenciando também o clima global. Essa atuação consiste em dois grandes processos que governam o fluxo de carbono no ambiente marinho: a **bomba biológica de carbono** e a **bomba microbiológica do carbono**.

Bomba Biológica de Carbono

O fitoplâncton é a base das cadeias alimentares marinhas. Através da fotossíntese, esses organismos utilizam o carbono, na forma inorgânica de CO_2 dissolvido na água e o convertem em matéria orgânica. A atividade fotossintetizante do fitoplâncton, que se concentra nas camadas superiores da coluna d'água, principalmente na chamada ***zona eufótica** tende a reduzir a concentração de carbono na superfície dos oceanos. Como consequência, os oceanos, por difusão, podem absorver e remover mais CO_2 da atmosfera. O carbono incorporado pelo fitoplâncton é transportado para os níveis tróficos superiores através das cadeias alimentares marinhas (Figura 1; **Setas vermelhas**). Parte desse carbono retorna para a água e para a atmosfera após ser convertido em dióxido de carbono pela respiração e outros processos metabólicos do próprio fitoplâncton, dos consumidores primários e secundários ao longo da teia trófica marinha (Figura 1; **setas pretas**). No entanto, parte da matéria orgânica produzida pelo fitoplâncton não é consumida e pode afundar e ser depositada nos sedimentos dos oceanos, retirando carbono das camadas superficiais e enviando para zonas profundas, onde pode ficar retido por longos períodos (Figura 1; **setas azuis**).

As estimativas indicam que essa porção da matéria orgânica que atinge o fundo marinho sofre um processo muito lento de ***rem mineralização**, podendo ficar retida nessa forma, sem retornar para a atmosfera, por em torno de 150 anos. Em escala geológica, isso equivale a tempo suficiente para influenciar nas trocas de carbono entre a superfície dos oceanos e a atmosfera. Esse processo de remoção do carbono da superfície e do sumidouro no fundo dos oceanos é conhecido como **Bomba Biológica de Carbono** - um processo natural que auxilia a remover dióxido de carbono da atmosfera, inclusive parte das emissões humanas dos gases de efeito estufa. Contudo, o aumento da concentração desses gases na atmosfera, que gera a atual emergência climática que vivemos, desafia a capacidade desse sistema biológico tão antigo de manter sua eficiência.

***Zona eufótica:** Região superficial da coluna d'água nos oceanos, onde há luz suficiente para a fotossíntese realizada pelo fitoplâncton.

***Remineralização da matéria orgânica:** processo de degradação, ou seja, conversão das formas orgânicas complexas em formas químicas inorgânicas simples.

Figura 1: Esquema gráfico mostrando os fluxos de carbono nos oceanos. Na figura, pode-se observar a difusão do CO_2 da atmosfera para os oceanos (**seta cinza**), a absorção e fixação deste CO_2 pelo fitoplâncton por meio da fotossíntese, a transferência do carbono ao longo da cadeia alimentar (**setas vermelhas**), a perda de carbono pela respiração (**setas pretas**), a bomba biológica de carbono (**setas azuis**) e a bomba microbiológica de carbono (**setas laranja**).

Um detalhe interessante é que alguns grupos do fitoplâncton afundam mais rapidamente do que outros. Dessa forma, a composição das comunidades fitoplanctônicas influencia na taxa de exportação do carbono para o fundo marinho. O tamanho celular, bem como a presença de algumas estruturas mais pesadas, tendem a aumentar as taxas de sedimentação de alguns grupos de microalgas. As diatomáceas são apontadas como um dos principais grupos do fitoplâncton que contribuem para a **Bomba Biológica de Carbono**, pois possuem uma parede celular de sílica que funciona como lastro, aumentando a taxa de sedimentação e deposição no leito marinho. Além disso, as diatomáceas apresentam diferentes espécies em uma ampla faixa de tamanho, variando do picoplâncton (0,2 - 2 μm), nanoplâncton (2 - 20 μm) até o microplâncton (20 - 200 μm). As diatomáceas grandes tendem a afundar mais rápido e são consideradas importantes contribuidoras para a **Bomba Biológica de Carbono**. Células em bom estado de conservação podem ser encontradas a 4.000 metros de profundidade. Os dinoflagelados são outro grupo de organismos fitoplanctônicos que contribuem para a **bomba biológica de carbono**, especialmente porque muitas espécies têm um envoltório denso de celulose. No entanto, estudos utilizando análises de DNA para identificar os organismos que formam a matéria orgânica em sedimentação nos oceanos indicaram que mesmo grupos do fitoplâncton de pequeno tamanho celular, sem estruturas “rígidas e pesadas”, não podem ser totalmente negligenciados nesse processo de sequestro de carbono para o fundo dos oceanos.

Figura 2: Grupos do fitoplâncton marinho (A) Diatomácea - barra = 10 μm e (B) Dinoflagelado - barra = 20 μm

* μm : Micrômetros

Bomba Microbiológica de Carbono

As bactérias e arqueas marinhas degradam a matéria orgânica e formam comunidades complexas, apresentando-se na forma livre ou aderidas às partículas orgânicas em sedimentação. Esses organismos consomem a matéria orgânica dissolvida ou particulada, capturando o carbono e disponibilizando-o novamente para as teias alimentares, uma vez que esses microrganismos heterotróficos incorporam o carbono em suas células e podem ser consumidos por organismos que servirão de alimento para níveis tróficos superiores sucessivamente.

A **Bomba Microbiológica de Carbono** é considerada um mecanismo complementar para a remoção do carbono, sendo um processo resultante da atividade dos microrganismos heterotróficos. Esse processo é menos estudado e compreendido do que a **Bomba Biológica de Carbono**. As bactérias e arqueas heterotróficas tendem a degradar primeiro as formas mais instáveis de carbono, deixando as formas mais difíceis de degradar se acumularem no ambiente (Figura 1; setas laranjas). O progressivo aumento dessas formas “pouco degradáveis” de carbono orgânico favorece o acúmulo de carbono por longo período, em torno de 100 anos; impedindo o seu retorno para a atmosfera, contribuindo para amenizar o efeito das mudanças climáticas globais. Esse progressivo consumo e acúmulo do carbono orgânico dissolvido são chamados de Bomba Microbiológica de Carbono (Figura 1; Setas laranjas) e podem causar a retenção do carbono por longos períodos, influenciando os estoques desse elemento no oceano.

A Bomba Biológica de Carbono e a Bomba Microbiológica de Carbono ocorrem simultaneamente e sua atuação depende de diversos fatores físico-químicos e biológicos. Os fatores ambientais influenciam diretamente na diversidade, abundância e composição das comunidades de microrganismos que participam desses processos. Além disso, diversos impactos ambientais causados pelo ser humano podem afetar a eficiência dos processos das bombas, o que pode ter sérias consequências sobre o clima global.

Estudos utilizando o DNA desses organismos estão sendo realizados para melhorarmos a nossa compreensão sobre a composição das comunidades de microrganismos marinhos e suas capacidades metabólicas, incluindo a capacidade de degradação e mineralização de matéria orgânica e, conseqüentemente, o seu papel no ciclo do carbono nos oceanos e no controle do clima global.